

DISCUSSÃO DE CASOS CLÍNICOS EM UMA LIGA ACADÊMICA DE ANÁLISES CLÍNICAS: UMA FERRAMENTA PARA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO

1Gabriella Brandão Teixeira , 2Mateus Oliveira Fernandes, 3Zoeh Santos de Almeida, 4Ramon Róseo Paula Pessoa Bezerra de Menezes.

+

e-mail: gabriellateixeira84@gmail.com; Universidade Federal do Ceará (UFC)
1 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 2 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 3 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 4 - Orientador, Professor Doutor da Universidade Federal do Ceará.

Introdução: A Liga Acadêmica de Análises Clínicas da Universidade Federal do Ceará (LAAC-UFC) tem por objetivo complementar a formação de futuros profissionais da área da saúde no campo das análises clínicas. Nesse contexto, o evento interno “Discussão de Casos Clínicos” pode ser uma ferramenta eficaz para construção do conhecimento dos membros da liga. Objetivos: Descrever a realização de discussões sobre Casos Clínicos por membros da LAAC-UFC. Métodos: Foram selecionados relatos de casos na área de análises clínicas em português. Os membros foram divididos em trios com apresentações de 15 minutos por grupo em duas datas e os artigos sorteados entre as equipes. Ao final da apresentação, cada equipe foi avaliada por meio de um formulário no Google Forms e os dados analisados no Google Planilhas. Para a avaliação da apresentação foi utilizado uma escala do tipo likert de 5 pontos (notas 1 a 5), sendo 5 “Muito elevado” e 1 “Muito baixo”. Resultados e Discussão: Na discussão de casos clínicos foram apresentados 9 artigos que discorriam sobre casos na área de análises

clínicas, mais especificamente, toxicologia, hematologia, microbiologia e imunologia. Ao final do evento foram obtidas 122 respostas, com média de 14 respostas por apresentação. Quando perguntado aos membros como avaliam seus conhecimentos sobre os tópicos abordados antes da apresentação, 34% (41) afirmam que são baixos e 17% (21) afirmam que são muito baixos. Em contraste, após a apresentação 46% (56) afirmaram que o conhecimento sobre os tópicos é elevado e 40% (49) consideraram muito elevado. Por meio desses dados, infere-se que a discussão de casos clínicos proporcionou aos membros adquirir novos conhecimentos sobre os assuntos abordados, contribuindo, assim, para sua formação acadêmica. Apesar do elevado grau de dificuldade dos artigos, relatado em 44% (54) das respostas, os membros demonstraram elevada atenção para a apresentação e elevado grau de interesse pelos tópicos abordados. Além disso, os membros avaliaram como muito elevado o grau de domínio e segurança da equipe sobre os tópicos apresentados. A partir dos resultados, entende-se que, embora os casos fossem complexos para os estudantes, a apresentação conseguiu captar a atenção dos alunos e a comunicação dos fatos abordados no caso clínico foi clara e objetiva, consequência de um bom domínio sobre o tópico. Conclusão: A aplicação dessa atividade permitiu entender que a discussão de casos clínicos é uma ótima forma de trabalhar novos tópicos com os membros da LAAC, além de permitir que os estudantes exercitem a sua habilidade de didática ao apresentarem durante o evento. Após os resultados, é possível concluir que a discussão de casos clínicos como ferramenta de construção de conhecimento foi eficaz para os membros da LAAC-UFC.

PALAVRAS CHAVE: Análises clínicas; Aprendizagem; Ensino.

